

SAĞLIK VE TURİZM ALANLARINDA GÖREV ALAN AKADEMİSYENLERİN PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İlhan BUYRUKOĞLU¹

<https://orcid.org/0000-0001-6437-2581>

Özgür GÖLGE²

<https://orcid.org/0000-0001-5020-339X>

Murat YETKİN³

<https://orcid.org/0000-0002-5452-8236>

Öz

Bu araştırmada pandemi sürecinde turizm ve sağlık alanında aktif olarak yer alan akademisyenlerin iş tatmini ve performanslarındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, ayrıca, pandemi süreci alan yazınına katkıda bulunması amacıyla akademisyenlerin aileleri ile geçirmiş oldukları süre, sosyal aktivitelere ne kadar süre ayırdıkları ve hibrit eğitimle ilgili tutumlarıyla ilgili bulgular ortaya konmuştur. Araştırma anketi üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde demografik bilgiler, sonra iş tatmini ölçeği ve en son iş performansı ölçeği, araştırmamıza gönüllü olarak katılmayı kabul eden 400 akademisyene uygulanmıştır. Araştırmamızda SPSS 25 paket programı kullanılmış olup tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, t-testi, faktör analizi, anova testi, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmamıza gönüllü olarak katılan akademisyenlerin beşli likert ölçeğine göre, genel tatmin düzeylerinin 3,86, performans düzeylerin 4,26 olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, iş tatmin ölçeği ile performans arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu bulunduğu ortaya konmuştur. Pandemi esnasında katılımcıların işe gidip gelmelerinde yaş ve medeni durumun etki ettiği, ayrıca iş tatmin ölçeği ve alt boyutlarında incelendiğinde uzaktan eğitim görme modelinin yüz yüze eğitim görme modelinden farkı olmadığını düşünülerin daha fazla sayıda olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, İş tatmini, İş performansı, Pandemi

¹ Uzman Hemşire, T.C. Sağlık Bakanlığı K.S.B.Ü. Evliya Çelebi Eğt. ve Arş. Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri Bölümü, ilhan.buyrukoglu@outlook.com.tr

² Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ozgur.golge@alanya.edu.tr

³ Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Turizm MYO, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, murat.yetkin@alanya.edu.tr

* ALKÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, 07.04.2021 tarihli ve 04/27 sayılı nolu etik kurul izni alınmıştır.

* Bu çalışma İlhan Buyrukoğlu' nun 2022 yılındaki yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

EVALUATION OF JOB SATISFACTION AND PERFORMANCE OF ACADEMICIANS WORKING IN HEALTH AND TOURISM FIELDS DURING THE PANDEMIC PERIOD

Abstract

The aim of this research is to examine the relationships between the job satisfaction and performance of academicians who are actively involved in the field of tourism and health during the pandemic period. Moreover, this research reveals the findings on the time spent with their families, the time spared for social activities and their attitude toward hybrid education system in order to contribute to the literature on the pandemic period. The research consists of three parts. Demographic characteristics in the first part, job satisfaction scale in the second part, and job performance scale in the third part were applied to 400 academicians who voluntarily agreed to participate in our research. SPSS 25 package program was used in our research and descriptive statistics, reliability analysis, t-test, factor analysis, anova test, correlation and regression analyzes were applied. The results Show the general satisfaction level is 3.86 and their performance level is 4.26. As a result, a statistically significant positive relationship was found between job satisfaction scale and performance. It was found that age and marital status affected the participants' commuting during the pandemic, and when the job satisfaction scale and its sub-dimensions were examined, there were more people who thought that the distance education model was no different from the face-to-face education model.

Key words: Academician, Job satisfaction, Job performance, Pandemics

- 74 -

GİRİŞ

İnsan yaşamında başarının bir parçası performanstır. İnsanlar performanslarının üst düzeyde olmasını isterler ve bu durumun gerçekleşmesi için sosyo-kültürel alanda belirli bir çaba sarf ederler. İnsanların çalışmış oldukları alanda göstermiş oldukları performans düzeyine iş performansı denilmektedir (Rotundo ve Sackett, 2002:66-80).

İnsanların kişisel olarak değerlendirmiş olduğu, işten elde edilen performans anlayışı ise; iş tatmini kavramını tanımlamaktadır. İş tatmini, insanların iş hayatı içerisinde mental olarak pozitif şekilde iş alanında kendisine verilen görevleri başarılı ve/veya istekli bir şekilde yapmasıdır (İmamoğlu vd., 2004:167-175).

Covid-19 tüm dünyada negatif olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir (Bulut ve Pınar, 2020:217-225). İnsanları hem bedensel fizik güçlerinde hem de kognitif fonksiyonlarında olumsuz yönde etkilemiştir (Durmaz ve Yılmaz, 2022:743-753). Bunun yanı sıra Covid-19'un negatif etkileri ekonomide ve birçok demografik yapıda da görülmektedir (Çöl,

2008:35-46). Birçok alanda olumsuzluk söz konusu olmuştur. Bu alanlardan birisinin de akademisyenlerin iş performansları ve iş tatminlerinin olduğu düşünülmektedir. Genel olarak alan yazın incelendiğinde yapılan çalışmalar sonucundaki verilere göre, pandemi sürecinde akademik olarak sağlık çalışanlarının büyük ölçüde etkilendikleri görülmüştür. Genel kanı ise sağlık çalışanlarının günümüz koşullarında ve pandemi sürecinin evrene yayılması ile birlikte sosyal hayatlarının negatif yönde etkilendiğidir.

Ülkemizin en önemli ekonomik kaynaklarından birisi de hiç kuşkusuz turizmdir. Turizm alanında çalışan akademisyenlerin de, sağlık alanında çalışanlar ile benzerlik gösterdiği düşünülmektedir. Bu araştırmanın, pandemi sürecinde iş tatmini ve iş performansı konusunda bundan sonraki yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.

1. KAVRAMLAR ÜSTÜNE ALANYAZINI TARAMASI

Gerek iş tatmini gerekse de performans işletme çalışmalarında sıkça rastlanan kavramlardır. Bununla beraber pandemi sürecinin bu kavramların içeriği üstündeki etkileriyle ilgili çalışmalar sürecin yeni olması sebebiyle çok kısıtlıdır. Dolayısıyla pandemi sürecinde yapılan çalışmalar keşfedici araştırma şeklinde olmaktadır. Bu bilgiler ışığında kavramların tanımlarıyla ilgili bir alan yazını taraması gerçekleştirilmiştir.

- 75 -

1.1. İş Performansı

İş performansı ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Kohli (1985:431), örgüt içindeki benzer işleri yapanların arasındaki verimlilik rekabeti üstünde dururken, Camman (1993:7-8) kavramı, doğru davranış kalıpları içinde kalarak örgütsel amaçlara hizmet etme düzeyi olarak tanımlamıştır. Diğer tanımlara bakıldığında, kişinin işle ilgili çabasının örgütsel başarı ölçütleriyle kıyaslanması (Gümüştakin ve Öztemiz, 2005:281), örgütsel sorumluluklarını yerine getirmek için harcadıkları çaba ((Barutçugil, 2002:40) tanımları önümüze çıkmaktadır. Dolayısıyla yapılan tanımlarda ortak noktalar olduğu gibi ayrışmalarda gözlenmektedir.

İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğundan çevresi ile sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Bu nedenle, iş performansı üstünde etkisi olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Bunları, yönetimin rolü, motivasyon, katılım, eğitim, etkili teşvik sistemleri, işe devam ve devamsızlık, personel değişim oranı ve etkinlik gibi bireysel faktörler; çalışılan ortamın koşulları, kariyer olanakları, örgüte bağlılık, tasarım, iş ekipmanları gibi örgütsel

faktörler; teknolojik gelişmelere uyum, rekabet şartları, yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar gibi çevresel faktörler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırabilir (Güngören, 2017: 93).

1.2. İş Tatmini

İş tatmini kavramı özellikle örgütsel davranış çalışmalarının artmasıyla birlikte yönetim organizasyon alan yazınında birçok araştırmaya konu olmuş bir kavramdır. Kavram bireyin mesleğine olumlu his ve duygusal tatmin (Locke, 1976:309; Miner, 1992), organizasyona uyum (Vroom, 1964:181), işten elde ettiği fayda ile hakkı olduğunu düşündüğü faydanın karşılaştırılması sonucu oluşan tepki (Cranny ve Smith, 1992:308) şeklinde tanımlanmıştır.

Ampirik analizlerde iş tatmini içsel ve dışsal olmak üzere iki farklı yönden ele alınmıştır. İçsel yönü işin kendisiyle ilgili faktörlerden etkilenirken. Dışsal yönü ise iş tatmininin değerlendirilmesinde işin çevresel faktörleri rol oynamaktadır (Bogler, 2001:662).

Zhang ve Morand (2014) tarafından yapılan araştırmada mevki veya makamların, çalışanların iş tatmini üzerindeki ilişkisi incelenmiş olup çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin yöneticilere güven, adalet ve lider-üye etkileşiminin aracılık ettiğini tespit etmiştir. Cinsiyet faktörü iş tatmininde diğer bir bireysel faktörlerden biridir. Chiu (1998:523) yaptığı bir araştırmada daha yüksek mevkilerde yer alan kadınların yükselme olasılıklarının zayıf olması nedeniyle, erkek çalışanlara göre daha az iş tatminine sahip olduklarını belirlemiştir. İşçilerin iş yerinde geçirdiği hizmet süresi de iş tatminini etkileyen faktörlerdendir. Pearson ve arkadaşları (2005:37) da ABD’de görev yapan öğretmenler üzerinde yapmış oldukları bir araştırmada iş tatmininin hizmet süresi arasında anlamlı bir bağ bulunduğunu gözlemlemişlerdir.

Bireyin işi kadar, çalıştığı yerdeki statüsü de iş tatminini etkilemektedir. İş yerindeki statü, iş tatminini olumluya da olumsuz düzeyde etkilediği yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Özellikle aynı iş yerinde ve aynı statüde çalışan işçilerin farklı maaş almaları, onlara göre düşük maaş alan işçiler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmakta ve iş tatmininin düşük olmasına neden olmaktadır (Thozhur, vd., 2006:163). Başka bir araştırmada fabrika işçisinden, masa başında çalışan personele, üst düzey yöneticiden orta kademedeki yöneticiye doğru bireyler incelendiğinde bireyin yaptığı işten dolayı sahip

olduđu sosyal statünün, aldıđı maaştaki artışın ve işin çalışana sağladıđı özerlik duygusunun bireyde etkili olduđu bulgusuna ulaşılmıştır (Keser, 2006:37).

Çalışan bireyler arkadaş çevrelerinde yapmış oldukları işten dolayı kendilerinden övgüyle bahsedilmelerini isterler. Bireyin çalıştığı ortamda elde edilen iş tatmini, bireysel çabadan daha çok sosyal ilişkilerden dolayı ortaya çıkan bir diđer durumdur. Birey çevresinden yeteri kadar desteđi ve ilgiyi göremediđi zaman, iş doyumuna ulaşamayacaktır (Soyer ve Can, 2007:33).

2. MATERYAL VE METOD

2.1. Araştırmanın Konusu

Bu araştırmada devlet üniversitelerinde sağlık ve turizm alanında aktif olarak çalışma hayatına devam eden akademisyenlerin iş tatminleri ile performansları arasındaki ilişki araştırmanın konusunu ve hedefini oluşturmaktadır. Araştırmamız pandemi koşullarının devam ettiđi göz önünde bulundurularak hipotez oluşturulmamıştır. Araştırma bileşenlerini; aktif olarak turizm ve sağlık alanında çalışan akademisyenler, akademisyenlerdeki iş performansı ve iş tatminine pandeminin etkisi ve genel olarak pandemi oluşturmaktadır.

- 77 -

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Araştırmanın evrenini turizm ve sağlık alanında aktif olarak çalışan Türkiye'de devlet üniversitesindeki akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklem grubu ise; nicel araştırma yöntemlerinden olan rastgele örneklem grubu seçilerek oluşturulmuştur. Araştırmamızda e-posta yolu ile 8000 akademisyene ulaşılmış gönüllülük esaslı göz önünde bulundurulmuştur. 404 akademisyen dönüş yapmış bunların 4 ü araştırmaya katılmayı reddetmiştir. 400 araştırmayı kabul eden turizm ve sağlık alanında çalışan akademisyenler ile araştırmamız gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız bu çalışmada katılımcıların evreni temsil edebileceđi ve araştırma sonuçlarının genelleşebileceđi düşünülmektedir.

2.3. Veri Toplama Yöntemi

Çalışmanın ilk bölümünde demografik özellikleri içeren bir anket, ikinci bölümünde Çöl (2008), tarafından geliştirilen iş performansı ölçeđi ve üçüncü bölümünde ise Baycan (1985), tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirliđi yapılmış iş tatminini ölçeđi yer

almaktadır. Bu ölçeğin, bu çalışmada kullanılabilmesi için e-posta yoluyla kendisine ulaşıp gerekli izinler alınmıştır. Bu çalışma gönüllü olarak araştırmamıza katılmayı kabul eden sağlık ve turizm alanındaki akademisyenlere uygulanmıştır.

Çalışma Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi etik kurulundan, 07.04.2021 tarihli 4/27 karar sayısı ile etik onam alınarak tüm devlet üniversiteleri rektörlüklerine araştırmamızın uygulanması için resmi yazı gönderilmiş ve gelen pozitif dönüş sonucunda araştırmamız faaliyete geçirilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Demografik Bulgular

Tablo 1: Katılımcı Akademisyenlerin Demografik Özellikleri

		N	%
Cinsiyet	Erkek	161	40,3
	Kadın	239	59,8
Yaş	23-30	88	22,0
	31-38	143	35,8
	39-46	98	24,5
	47 ve üstü	71	17,8
Medeni Durum	Bekâr	137	34,3
	Evli	263	65,8
Üniversite Personeli Ünvanı	Profesör Doktor	35	8,8
	Doçent Doktor	56	14,0
	Doktor Öğretim Üyesi	117	29,3
	Öğretim Görevlisi	114	28,5
	Araştırma Görevlisi	78	19,5
Kaç Yıldır Akademisyen Olarak Çalıştığı	0-8	210	52,5
	9-17	118	29,5
	18-26	49	12,3
	27 ve üstü	23	5,8
Hangi Alanda Akademisyen Olduğu	Sağlık	253	63,2

	Turizm	147	36,8
Herhangi Bir İdari Görevi Olması	Var	128	32,0
	Yok	272	68,0
Covid19 Pandemisi Süresince İş Devamında Sorun Yaşayanlar	Evet	94	23,5
	Hayır	306	76,5
Pandemi Sürecinde Serbest Aktivitelere Zaman Ayırabilmesi	Evet	155	38,8
	Hayır	245	61,3
Pandemi Sürecinde Kendi Ailesine Ekstra Zaman Ayırabilme	Evet	221	55,3
	Hayır	179	44,8
Pandemi Sürecinde Akademik Çalışmalara Zaman Ayırabilmesi	Evet	208	52,0
	Hayır	192	48,0
Uzaktan Eğitim ile Yüz Yüze Eğitimin Farklı Olduğunu Düşünme	Evet	43	10,8
	Hayır	357	89,3

Tablo 1’deki demografik bilgiler irdelendiğinde; anket katılımcıların cinsiyet dağılımlarında kadınların sayısının (n= 239, %59,8) erkeklerden (n=161, %40,2) daha fazla olduğu, 31-38 yaş grubunun (n= 143, %35,8) diğer yaş gruplarından daha fazla temsil edildiği, katılımcıların çoğunluğunun evli olduğu (n=263, %65,8), ekseriyetinin (n=231, % 57,8) Dr. Öğr. Üyesi (n=117, % 29,3) ve Öğretim Görevlilerinden (n=114, % 28,5) oluştuğu; akademik çalışma yılında 0-8 yıl aralığında çalışan akademisyenlerin (n= 210, % 52,5) çoğunluğu temsil ettiği, sağlık alanında çalışanların (n=253, % 63,2) katılımlarının daha fazla olduğu ve çoğunluğunun idari görevinin olmadığı (n=272, % 68,0) görülmektedir.

Katılımcıların pandemi sürecindeki deneyimleriyle ilgili bulgular; %76,5’unun işe devam etme durumunda herhangi bir sorun gözlenmediğini, % 61,3’ünün serbest aktivite ve hobilerine zaman bulamadığını, % 55,3’nün aileleri için ekstra zaman ayırabildiğini, % 52,0 ‘sinin akademik ve bilimsel çalışmalar için zaman bulabildiğini belirtmiştir. Akademisyenlerin %89,3’ü de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim arasında herhangi bir fark olmadığını düşündüğünü bildirmiştir.

3.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi

Çalışmamızda kullandığımız performans ölçeğine Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapısal geçerliliğini test etmek için uygulanmıştır. DFA modeli bir boyuttan ve 4 maddeden oluşmuş ve uyum indeks değerleri çalışmamız için kabul edilebilir olduğu bulunmuştur.

Şekil 1: Performans İle İlişkili Ölçeğin Doğrulayıcı Faktörlerinin Değerlendirilmesi Modeli

DFA modeliyle ilişkili bulgular Tablo 2 'de gösterilmiştir. Ölçekte yer almakta olan maddelerin faktör yüklerinin istatistiksel olarak ($p < 0,001$) anlamlıdır. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri 0,625-0,806 aralığında seyrettiği gözlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan ölçeğin yapısal geçerlilik şartlarını yerine getirdiğini göstermektedir.

- 80 -

Tablo 2: Performans İle İlişkili Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

Ölçek	Sorular	B	P
Performans	Performans soru no 1	1,152 ±0,131	<0,001
	Performans soru no 2	1,421±0,166	<0,001
	Performans soru no 3	1,203±0,096	<0,001
	Performans soru no 4	1,000±0,000	<0,001

Çalışmamızda kullandığımız 20 madde ve 2 boyuttan oluşan iş tatmin ölçeği Şekil 2 de uyum indeksleri incelenmiştir ve çalışmamız için kullanılabilir olduğu gözlenmiştir (Şekil 2)

Şekil 2: Kullanılan İş Tatmin Ölçeği İçin Doğrulayıcı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Tablo 3'te 20 madde ve 2 boyuttan oluşan DFA modeline ait bulgular görülmektedir.

Tablo 3: İş Tatmin Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

Ölçekler	Faktör	Maddeler	B±	p
Tatmin	İçsel Tatmin	Soru 1	0,547±0,060	<0,001
		Soru 2	0,745±0,076	<0,001

Ölçekler	Faktör	Maddeler	B±	p
		Soru 3	0,652±0,071	<0,001
		Soru 4	0,605±0,066	<0,001
		Soru 7	0,928±0,068	<0,001
		Soru 8	0,729±0,071	<0,001
		Soru 9	0,556±0,063	<0,001
		Soru 10	0,824±0,073	<0,001
		Soru 11	0,566±0,065	<0,001
		Soru 15	0,859±0,069	<0,001
		Soru 16	0,810±0,062	<0,001
		Soru 20	1,000±0,000	<0,001
	Dışsal Tatmin	Soru 5	1,097±0,083	<0,001
		Soru 6	1,086±0,084	<0,001
		Soru 12	0,914±0,065	<0,001
		Soru 13	0,756±0,091	<0,001
		Soru 14	0,829±0,079	<0,001
		Soru 17	0,789±0,083	<0,001

Ölçekler	Faktör	Maddeler	B±	p
		Soru 18	0,460±0,075	<0,001
		Soru 19	1,000±0,000	<0,001

Ölçekte bulunan maddelerin, bulduğumuz bu bulgulara göre faktör yükleri, istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0.001$), ayrıca içsel tatmin boyutunda yer alan maddelerin ve dışsal tatmin boyutunda yer alan soruların faktör yükleri 0,555-0,772 ve 0,373-0,773 değerleri arasında seyretmektedir. Araştırmamızda bulunan tüm veriler bize iş tatmin ölçeğinin çalışmamız için uygun olduğu sonucuna ulaştırmıştır.

Tablo 4: Katılımcıların Yaşlarına Göre Farklılık Analiz Bulguları

	Yaş(yıl)	Sayı(N)	Ortalama	Standart Sapma	F	p	Anlamlı Fark
Performans	23-30 ¹	88	4,10	0,53	4,662	0,003	1-3 1-4
	31-38 ²	143	4,24	0,57			
	39-46 ³	98	4,36	0,49			
	47 ve üstü ⁴	71	4,38	0,61			
İçsel Tatmin	23-30 ¹	88	3,86	0,67	1,776	0,151	-
	31-38 ²	143	3,95	0,66			
	39-46 ³	98	4,02	0,62			
	47 ve üstü ⁴	71	4,09	0,66			
Dışsal Tatmin	23-30 ¹	88	3,81	0,67	0,374	0,772	-
	31-38 ²	143	3,74	0,74			
	39-46 ³	98	3,70	0,75			
	47 ve üstü ⁴	71	3,72	0,74			
Genel Tatmin	23-30 ¹	88	3,84	0,64	0,160	0,923	-
	31-38 ²	143	3,85	0,67			
	39-46 ³	98	3,86	0,66			
	47 ve üstü ⁴	71	3,90	0,67			

Tablo 4’te katılımcıların yaş gruplarına göre iş tatmin ölçeği içsel ve dışsal tatmin alt boyutlarında ve ayrıca performans ölçeğinde herhangi bir farklılık var mı araştırmak için ANOVA testi uygulanmıştır. İş tatmini ve onun alt boyutlarında, yaş gruplarında herhangi bir farklılık olmadığı, bununla beraber, 23-30 yaş, 39-46 ve 47 yaş ve üstü katılımcı akademisyenlerin performans ölçeğindeki verilerin ortalamalarından daha düşük olduğu gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan incelendiğinde de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0,05$). Bulgulara göre 23-30 yaş grubunda bulunan genç akademisyenlerin pandemi sürecinde 39 yaşından daha büyük akademisyenlere göre daha düşük performans sergilemişlerdir.

Tablo 5: Katılımcıların Uzaktan Eğitim Alma Durumunun, Örgün Eğitimden Farklı Olup Olmadığı Düşüncesine Göre Değerlendirilmesi

	Uzaktan Eğitim alma durumunun, örgün eğitimden farklı olup olmadığı	Sayı (N)	T	p
Performans	Fark vardır	43	-1,267	0,211
	Fark yoktur	357		
İçsel Tatmin	Fark vardır	43	-2,196	0,029
	Fark yoktur	357		
Dışsal Tatmin	Fark vardır	43	-2,259	0,024
	Fark yoktur	357		
Genel Tatmin	Fark vardır	43	-2,346	0,019
	Fark yoktur	357		

Tablo 5’te uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimden farklı olmadığını düşünenlerin ortalaması, aksini düşünenlerden daha yüksek bulunmuştur. Her iki grubun iş tatmin ölçeği ve alt boyutlarının, performans ile ilişkisini inceleyen t testi uygulandığında, sonuçların akademisyenlerin performanslarında herhangi anlamlı bir ilişki bulunmadığı gözlenirken, iş tatmini ve alt boyutlarını içeren ölçekte istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur ($p<0,05$). Bulgulara göre; iki eğitim sisteminde herhangi bir fark olmadığını düşünen akademisyenlerin sayısı, iş tatmininde fark olduğunu düşünen akademisyenlere göre daha fazladır.

Tablo 6: Katılımcıların Covid-19 Pandemisi Sürecinde Bilimsel Araştırmalara Vakit Ayırabilme Durumunun Değerlendirilmesi

	Covid-19 pandemisi sürecinde bilimsel araştırmalara vakit ayırabilme	Sayı (N)	Ortalama	Standart sapma	t	p
Performans	Evet Ayırabilmiş	208	4,30	0,57	1,462	0,144
	Hayır Ayıramamış	192	4,22	0,54		
İçsel Tatmin	Evet Ayırabilmiş	208	4,08	0,63	3,379	0,001
	Hayır Ayıramamış	192	3,86	0,66		
Dışsal Tatmin	Evet Ayırabilmiş	208	3,86	0,71	3,389	0,001
	Hayır Ayıramamış	192	3,62	0,73		
Genel Tatmin	Evet Ayırabilmiş	208	3,97	0,64	3,566	0,000
	Hayır Ayıramamış	192	3,74	0,66		

Tablo 6’da katılımcıların Covid-19 pandemisi sürecinde bilimsel araştırmalara vakit ayırmış akademisyenler ile ayıramayan akademisyenler arasında performans olarak bir farklılık gözlenmemiştir. Bununla beraber, bulgulara göre akademik araştırmaya vakit ayırabilen akademisyenlerin ayıramayanlara göre iş tatmini ve alt boyutlarında istatistiksel yönden değerlendirildiğinde ilişki saptanmıştır ($p < 0,05$). Bulgular ışığında akademik araştırmaya vakit ayırabilen akademisyenlerin iş tatmini; ayıramayan akademisyenlere göre daha yüksektir.

- 85 -

4. TARTIŞMA

Alan yazında bireysel ve / veya kurumsal performansın iş üzerine etkisi olumlu yöndedir. Ayrıca iş tatmininde de bu durum aynı benzerliği göstermektedir. İş tatmini ile performans arasındaki ilişkiyi Jubge ve diğerleri (2001) pozitif yönde en üst seviyede gösterir iken; Performansın iş tatmini üzerindeki etkisini Cambelln, Koopmans ve diğerleri (2006) maksimum seviyede belirleyen bir faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. İş tatmini ve davranışlarını araştırmalarında değerlendiren Al-Faify (2012), genel olarak örgütsel vatandaşlık, emeklilik, performans vb. değişkenler iş tatmini ve davranışlarının ilişkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır.

Bir başka çalışmada ise performans ve iş tatmini arasındaki durum Ardınç ve Özgül (2017) turizm alanındaki akademisyenlerde iş tatmini ve iş performansı arasında olumlu

yönde bir sonuç bulmuşlardır. Araştırmamızda ise sağlık alanında çalışan akademisyenlere nazaran turizm alanında çalışan akademisyenlerin iş tatmini yüzdelerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuç alan yazın incelendiğinde ve bizim çalışmamızdaki sonuçla paralellik göstermektedir.

Gelişim kültürü ve örgütsel destek yönünden iş tatmini ve iş performansı arasında pozitif yönde ilişki bulunduğu Akkoç ve diğerlerinin (2012) yapmış olduğu çalışmada görülmüştür.

Koç ve Biçen (2019) tarafından yapılan çalışmada, turizm alanında çalışan bireyler incelenmiş, iş tatmini ve bireylerin iş alanında mutlu olması ile performanslarında da atış meydana geldiği görülmüştür. Alan yazınında benzer sonuçlara ulaşan çeşitli çalışmalar mevcuttur. (Shore and Martin, 1989:625-638; Olson and Zamma, 1993:117-154).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın bulgularına göre akademisyenlerin covid-19 dönemi içerisinde aileleri ile normal gündelik hayata göre daha fazla zaman ayırdıkları görülmüştür. Bununla birlikte, sağlık alanında çalışan akademisyenlerin iş yüklerinin fazla olduğu bunun neticesinde ise aileleriyle turizm alanında çalışan akademisyenlere nazaran daha az vakit geçirdikleri gözlemlenmiştir. Diğer önemli bir bulgu ise, araştırmaya katılan akademisyenler yüz yüze eğitim ile hibrit (uzaktan eğitim) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görmediği bulgusudur. Ayrıca genç akademisyenlerin akademik çalışmalarına ayırdıkları sürenin arttığı gözlemlenmiştir. İdari görevleri ve ders yükleri fazla olan profesörlerin akademik araştırmalara daha az zaman ayırdıkları sonucuna ulaşılırken araştırma görevlilerin ise gerek iş yüklerinin az olması gerekse de boş vakitlerinin diğer akademisyenlere göre daha fazla olmasından kaynaklı daha fazla araştırma yaptıkları gözlemlenmiştir.

Genel Öneriler;

Bilimsel olarak yapılan kongre, sempozyum, hizmet içi vb gibi eğitimlerle beraber genç yaştaki akademisyenlerin akademik donanımları artırılmalı ve teşvik edilmelidirler.

Akademisyenlerin akademik olarak serbest zamanlarını gelecekteki yapmayı planladıkları çalışmalar üzerinde yoğunlaşarak değerlendirmeleri gerektiği düşünülmektedir.

İş tatmininin yükselmesi için sağlık alanında çalışan akademisyenlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, serbest zaman sürelerinin arttırılması ve ekonomik teşviklerin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akkoç, G., Çalışkan A. ve Turunç, O. (2012). Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü. *Yönetim ve Ekonomi*, 1(19), 2.
- Al-Faify, N. A. (2012). “Relationship Between Occupational Stress and Job Satisfaction of Radiologic Technologists Working in Saudi Arabia.” Unpublished doctoral dissertation. University of Phoenix, USA.
- Amos, E. A. ve Weathington, B. L. (2008). An Analysis of The Relation Between Employee-Organization Value Congruence and Employee Attitudes. *The Journal of Psychology*, 142(6), 615–631. <https://doi.org/10.3200/JRLP.142.6.615-632>
- Ardıç Yetiş, Ş. ve Özgül Katlav, E. (2017). Turizm Eğitimi Veren Akademisyenlerin İş Tatmin ve Performans Düzeylerinin Bireysel Özelliklerine Göre Değişmesi. *Verimlilik Dergisi*, (1), 7-27.
- Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi (2.Baskı). İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
- Baycan, A. F. (1985). “An Analysis of the Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups.” Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Bogler, R. (2001). The Influence of Leadership Style on Teacher Job Satisfaction, *Educational Administration Quarterly*, 37, 657-681.
- Bulut, Y. D. D. R. ve Pınar, Ç. (2020). Covid-19 Pandemisi Döneminde Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik. *Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi*, 2 (2), 217-225.
- Camman, D. (1993). Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kamu Personelinin Değerlendirilmesi. TODAİE yayınları, Ankara, 252, 7–8.
- Campbell, J. P. (1990). Modeling The Performance Prediction Problem in Industrial and Organizational Psychology. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), *Handbook of industrial and organizational psychology* (pp. 687–732). Consulting Psychologists Press.

- Chan, M. C., Yeo, S., Chong, Y. L. ve Lee, Y. M. (2020). Reply to Guglielmo Mantica, Nazareno Suardi, and Carlo Terrone's Letter. In the Editor re: Ming-Chun Chan, Sharon E.K. Yeo, Yew-Lam Chong, Yee-Mun Lee. Stepping Forward: Urologists' Efforts During the COVID-19 Outbreak in Singapore. *European Urology*, 78(4), 167–168. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.071>
- Chiu, C. (1998). Do Professional Women Have Lower Job Satisfaction than Professional Men? Lawyers as a Case Study. *Sex Roles*, 38-521-537.
- Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İş gören Performansı Üzerine Etkileri. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 9 (1), 35-46.
- Cranny, C. J., Smith, P. C., Stone, E. F. (1992). Job Satisfaction, Social Sciences, New York: Lexington, V.4, 302-328.
- Durmaz, A. ve Yılmaz, M. (2022). Long-Covid: What Awaits Us After Corona Infection? *Journal of Basic and Clinical Health Sciences*, 6 (3), 743-753. <https://doi.org/10.30621/jbachs.1021549>
- Erkuş, A. ve Fındıklı, M.A. (2013). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 42 (2), 302-318.
- Gürbüz, S., Erkuş, A. ve Sığırı, Ü. (2010). İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi. *Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 2 (1), 69-76.
- Gümüştekin, G. E. ve Öztemiz A. B. (2005). Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14 (1), 271-288.
- Güngören, M. (2007). Algılanan Örgüt Kültürünün İş Tatmini ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Konya.
- Ilies, R., Scott, B. A. ve Cambe, T. A. (2006). The Interactive Effects of Personal Traits and Experienced States On Intraindividual Patterns of Citizenship Behavior. *Academy of Management Journal*, 49 (3), 561-575.

- İmamoğlu, S. Z., Keskin, H. ve Erat, S. (2004). Ücret, Kariyer ve Yaratıcılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. *Yönetim ve Ekonomi*, 11(1), 167–175
- Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., ve Patton, G. K. (2001). The Job Satisfaction–Job Performance Relationship: A Qualitative And Quantitative Review. *Psychological Bulletin*, 127(3), 376–407. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.3.376>.
- Keser, A. (2006). “Çalışma Yaşamında Motivasyon” Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım Ltd Şti, Bursa.
- Koç, H. ve Biçen, G. (2019). İşgören Mutluluk Düzeylerinin İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(4), 1450-1468.
- Kohli, A. K. (1985). Some Unexplored Supervisory Behaviors and Their Influence on Salespeople's Role Clarity, Specific Self-Esteem, JobSatisfaction, and Motivation. *Journal of Marketing Research*, 22(4), 424-433.
- Koopmans, L., Bernaards, C. M., Hildebrandt, V. H., Schaufeli, W. B., De Vet, C. H. and Van Der Beek, A. J., (2011). Conceptual Frameworks of Individual Work Performance: A Systematic Review. *JOEM*, 53 (8), 856-866.
- Locke, E.A.; (1976). What is Job Satisfaction? *Organizational Behavior and Human Performance*. 4, 309-336.
- Miller, R. L., Griffin, M. A. ve Hart, P. M. (1999). Personality and Organizational Health: The Role of Conscientiousness. *Work and Stress*, 13 (1), 7-19.
- Olson, J. M. ve Zanna, M. P. (1993). Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*, 44, 117-154.
- Pearson, L.C. ve Moomaw, W. (2005). The Relationship Between Teacher Autonomy And Stress, WorkSatisfaction, Empowerment, And Professionalism, *Educational Research Quarterly*, 29(1), 36-58.

- Rotundo, M. ve Sackett, P.R. (2002). The Relative Importance of Task, Citizenship, and Counter productive Performance to Global Ratings of Job Performance: A Policy Capturing Approach. *Journal of Applied Psychology*, 87(1):66-80.
- Shore, L.M. ve Martin, H. J. (1989). Satisfaction and Organizational Commitment In Relation To Work Performance and Turnover Intentions. *Human Relations*, 42, 625- 638.
- Soyer, F. ve Can, Y. (2007). İş Tatmini ile Mesleki Beklenti ve Mesleki Destek Algılaması Arasındaki İlişki: Beden Eğitimi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma, *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (3), 23-36.
- Thozhur, S. M., Riley M. ve Szivas, E. (2006). Money Attitudes and Pay Satisfaction of the Low Paid, *Journal of Managerial Pyschology*, 21(2), 163-172.
- Van De Ven, F. (2007). Fulfilling The Promise of Career Development: Getting To The Heart of The Matter. *Organization Development Journal*, 25 (3), 45-50.
- Vroom, V. (1964). *Work and Motivation*. New York: WileyPublication.
- Zhang, L. ve Morand, D. (2014). The Linkage between Status-Leveling Symbols and WorkAttitudes, *Journal of Managerial Psychology*, 29(8), 973-993.